

O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati

Qalandarov Orifxon Odilxon o‘g‘li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasining 2017-yildan buyon nafaqatdunyodagi balki Markaziy Osiyo mintaqasidagi tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: MDH mamalakatlari, Markaziy Osiyo, Yangi O‘zbekiston, BMT Bosh Assambleyasi, xorijiy harbiy bazalar,

Butun insoniyat kabi jaxondagi har bir xalq va millat ham o‘zining taraqqiyot tongiga qarab intiladi. Tabiatning buyuk hodisasi bo‘lgan quyoshning har erta saharda olam yuz ko‘rastishi qanchalik go‘zal va jozibali bo‘lsa, dunyodagi xalqlar va davlatlar rivojida yangi tongning boshlanishi ham shu qadar fayzli va tarvotlidir. Dunyoda dalat va millatlar ko‘p. Ularning deyarli barchasi qudratli davlat va millat sifatida taraqqiy etish kabi ezgu niyat bilan rivojlanib boradi. Tarixdan ma’lumki yer yuzida yuksak ko‘tarilish va taraqqiyot sari turli “Uyg‘onish – Renessans” deb atalmish davrlarni bosib o‘tadi.

O‘zining uch ming yildan ziyod qadimiy va boy tarixi davomida doimo marrani baland olib, turli qiyinchilik va sinovlarni mardona yengib yashashga o‘rgangan, katta hayot va kurash tajribasida, siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma’naviy-ma’rifiy salohiyatga ega bo‘lgan xalq sifatida bugun oldimizga qanday ulug‘ maqsadlar turganini biz albatta yaxshi anglaymiz⁵⁶

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsisining 17-moddasiga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli subyektidir. Uning tashqi siyosati

⁵⁶ Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент.: “Ўзбекистон” 2022 6-бет

davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralar daxlsizligi, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichikiishlariga aralashmaslik qoidalariga va xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan boshqa qoidalari va normalariga asoslanadi⁵⁷ degan qoidaga muvofiq Yangi O‘zbekistonning tashqi siyosati, avvalo, xalqimiz, Vatanimiz manfaatlarini har tomonlama hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan mazkur dissertatsiya dolzarb ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta’kidlaganidek, “Biz O‘zbekiston tashqi siyosatini faollashtirish yuzasidan boshlangan keng ko‘lamli ishlarni, milliy manfaatlarimizga javob beradigan, ochiq, pragmatic va chuqur o‘ylangan tashqi siyosat yo‘lini davom ettiramiz⁵⁸”.

O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining bosh maqsadi – davlat mustaqilligi va suverenitetini, xalqaro maydondagi o‘rni va rolini mustahkamlash, yon atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik mihitini shakllantirish, respublikaning tashqi iqtisodiy manfaatlarini faol tarzda ilgari surish.

Shuningdek Respublika harbiy siyosiy bloklarga qo‘shilmaslikda sodiq bo‘lib, o‘z hududida xorijiy harbiy bazalar va obyektlar joylashtirishga, mamlakat harbiy xizmatchilarining chet eldagi tinchlikparvarlik amaliyotlarida yoki harbiy mojaralarda ishtirok etishiga yo‘l qo‘ymaydi. O‘zbekiston barcha qarama-qarshiliklar va nizolarni faqat tinch siyosiy yo‘llar bilan har qilish tarafdori.

Ma’lumki, Xarakatlar strategiyasi⁵⁹da davlatimizning tashqi siyosat sohasida xavfsizlik, millatararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatlar va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo‘naltirilgan davlatimiz o‘ mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O‘zbekistonning yon atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash vazifalari belgilandi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasining

⁵⁷ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: “O‘zbekiston” NMIU.2018. 8-b.

⁵⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so‘zi. 2020-yil 25-yanvar. № 19 (7521).

⁵⁹ QXMMB 13.06. 2017.09/19/484 32-83-son.

xalqaro nufuzini yuksaltirish, dunyo hamjamiyatiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar to‘g‘risida xolis axborot yetkazish, O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy va iqtisodiy faoliyatining normativ-huquqiy asoslari takomillashtirildi, O‘zbekistonning davlat chegaralarinidelimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini tartibga solindi. O‘tgan davrda Rossiya, Xitoy, AQSh, Germaniya, Fransiya, Turkiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xindiston, Pokiston, Yeron, BAA kabi dunyoning olis va yaqin mamlakatlari bilan ko‘p qirrali xamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan kelishuvlarga erishildi va “yo‘l xaritalari” tasdiqlandi.

2016-yilga qadar shakllangan O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari barcha masalalarni qat’iy qayta ko‘rib chiqishni talab qilar edi. Shu o‘rinda “Nima uchun?” degan savol tug‘iladi. Chunki, ko‘p yillik nizolar, ba’zida to‘g‘ri yondashilganda oqilona yechimlar topsa bo‘ladigan masalalar bo‘yicha “qarama-qarshiliklar” nafaqat kelishmovchiliklarga, balki ko‘pincha chegaralarda nohush hodisalarga ham sabab bo‘lgan.

O‘tgan uch yil ichida, O‘zbekiston prezidentining tashabbusi bilan mintaqaning barcha mamlakatlari bilan yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirildi. Mazkur tashriflar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o‘zaro manfaatli bo‘lgan global masalalar bo‘yicha qaror qabul qilindi: xavfsizlik, iqtisodiyot, investitsiya, madaniyat va ekologiya sohalarida. Natijada tarixan qisqa vaqt ichida O‘zbekiston va mintqa mamlakatlari o‘rtasidagi munosabatlarning yaxshi tomonga burilishiga sabab bo‘lgan ulkan o‘zgarishlar ro‘y berdi. Ya’ni, bugun sizga ishonch bilan Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari bilan yaxshi munosabatlarga ega ekanligimizni ta’kidlay olaman. 2016-yilga qadar bo‘lgan muammolar bugun butunlay bartaraf qilindi. O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasida 25 yil ichida shakllangan muzlar shu uch yil ichida butunlay eridi deyishimiz mumkin.

Tashqi siyosiy faoliyatning asosiy va birinchi darajali vazifalaridan biri bu 2017-2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini⁶⁰ samarali amalga oshirishdir.

Ushbu ustuvor maqsadlarga erishish uchun tashqi siyosat idorasi oldiga quyidagi vazifalar qo'yilgan:

- mamalakatda olib borilayotgan demokratik islohotlarni hamda jamiyat va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning jadal jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun mumkin qadar qulay tashqi siyosiy shart-sharoitlarni shakllantirish;
- Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlik saqlash hamda mustahkamlash, mintaqani xavfsizlik va barqaror taraqqiyot hududiga aylantirish;
- jahonning yetakchi davlatlari va xalqaro tashkilotlar bilan strategik hamkorlik qilishning mutanosib, ko'p qirrali tizimini shakllantirish;
- O'zbekistonning mintaqah va jahon siyosatidagi muhim yo'nalishlar bo'yicha halqaro tashabbuslarni ilgari surish;
- mahalliy mahsulotlarning eksport hajmini oshirish va geografiyasini kengaytirish borasida ko'maklashish;
- milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ilg'or texnologiyalarni jalb etishda faol ko'mak berish;
- mamlakatimizga turistlarni jalb qilish hamda turistik infratuzilmani rivojlantirish borasida amaliy yordam ko'rsatish;
- transport va tranzit sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirishda hamda xalqaro transport kommunikatsiyalari va logistic infratuzilmalarni rivojlanishiga ko'maklashish;

⁶⁰ Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent.: "O'zbekiston" 2022-yil. 6-bet

– xorijdagi O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslari huquq va manfaatlarining har tomonlama himoya qilinishini ta’minlash;

– xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash.

O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamisha do‘stona va ahil qo‘shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, ilmiy-texnikaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirishdan, parlamentlar, chegara hududlari, jamoat tashkilotlari va oddiy fuqarolar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirishdan manfaatdor.

O‘zbekiston tashqi siyosatining yana bir ustuvor yo‘nalishlaridan biri bu MDH mamlakatlari bilan hamkorlik hisoblanadi. Mazkur davlatlar bilan respublikamiz tarixan shakllangan siyosiy, iqtisodiy, transport-kommunikatsion va boshqa aloqalarga ega. O‘zbekiston Hamdo‘stlik mamalakatlari bilan tenglik, o‘zaro foydalilik, bir-birining manfaatlarini hurmat qilish va e’tiborga olish tamoyillari asosida ikki tomonlama hamkorlik munosabatlarini qurishni davom etadi.

Shuningdek, O‘zbekiston musulmon dunyosi davlatlari bilan o‘zaro manfaatli aloqalarni iqtisodiyot, transport kommunikatsiyasi, moliya, investitsiya va sayyohlik sohalarida, shu jumladan Islom hamkorlik tashkiloti va Islom taraqqiyot banki doirasida faol rivojlantirish va mustahkamlashdan manfaatdor.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 5-6 sentabr kunlari Markaziy Osiyo mamlakatlariga ilk davlat tashriflarini amalga oshirgan holda Qirg‘iziston Respublikasiga davlat rahbari sifatida ilk marta tashrif buyurdi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralar chog‘ida O‘zbekiston va Qirg‘iziston Prezidentlari o‘zaro munosabatlarni rivojlantirishning asosiy masalalari, siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash istiqbollari, mamlakatlarimizning chegaraoldi hududlari aloqalarini faollashtirish, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro muammolarni muhokama qildilar. Muzokaralar yakunlari bo‘yicha ikki davlat rahbarlarining Qo‘shma bayonoti, O‘zbekiston-Qirg‘iziston davlat chegarasi haqidagi shartnoma, mamlakatlarimiz o‘rtasida turli

sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan boshqa qator hujjatlar imzolandi⁶¹.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga doir tashabbuslarini va strategik qarashlarini 2017-yilning sentabr oyida AQSHning Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida batafsil bayon qildi⁶². So'ng 2017- yilning noyabr oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tgan "Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik" mavzusidagi konferensiyada davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo, jumladan, Afg'onistonda mustahkam tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi qo'shma sa'y-harakatlarning keng qamrovli dasturini taklif etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqlaridagi dasturiy nizomlar, uning Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi joriy vaziyat, rivojlanish istiqbollari bergan bahosi xalqaro hamjamiyatning katta qiziqish va e'tirofiga sazovor bo'ldi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarini normallashtirish yo'lidan bormoqda, ya'ni qo'shnilar bilan normal munosabatlar ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan islohotlarni yo'lga qo'yishda kattagina qulayliklar berishini biladi.

Ochiq chegarasiz, qo'shnilar bilan normal iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'ymay turib, qo'shnilar orqali logistikani izga tushirmasdan — hech qanday liberal islohotlar hosil

⁶¹ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом [elektron manba]
<http://www.president.kg/ru>

⁶² Текст выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии ГенАссамблеи ООН [elektron manba] <https://fundamental-economic.uz/article/Текст-выступления-Президента>

bermaydi. Shu bois O‘zbekiston yechilmay turgan muammolarga yechim topishdan manfaatdor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shavkat Mirziyoev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent.: “O‘zbekiston” 2022-yil. 6-bet
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: “O‘zbekiston” NMIU. 2018-yil. 8-b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so‘zi. 2020-yil 25-yanvar. № 19 (7521).
4. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом [elektron manba] <http://www.president.kg/ru>
5. Текст выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии ГенАссамблеи ООН [elektron manba] <https://fundamental-economic.uz/article/Текст-выступления-Президента>.